

МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИРОДЫ
Секция физики
МОСКОВСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

НА ЗАСЕДАНИЯХ СЕКЦИИ ФИЗИКИ

19 - 22 июня 1967 года

Физика горных пород и процессов

Москва 1967

ФИЛЬТРАЦИОННОЕ ТЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ КРУГЛОГО ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАСТЕ

1. Рассматривается фильтрационное плоское течение в пласте, для которого контур питания и контур скважины представляют собой концентрические окружности /с радиусами R_1 и R_0 / при наличии в пласте включения, контур которого также представляет окружность /радиуса R_2 /. Это включение может быть или непроницаемым телом, или каверной, заполненной фильтрующейся жидкостью. Получено замкнутое решение задачи определения потенциала течения при точном выполнении граничных условий, т.е. соблюдении постоянства значений потенциала скорости / ψ_0 и ψ_1 / на контурах скважины и питания. Для решения задачи используется формула проф. В. В. Голубева, дающая конформное отображение внешности системы полуокружностей (центры которых лежат на одной прямой) и соединяющей их отрезков прямой на полуплоскость.

2. Если выбрать систему координат так, чтобы ось абсцисс проходила через центры скважины и включения, то комплексный потенциал $w = \varphi + i\psi$ / φ - потенциал скорости, ψ - функция тока / как функция координат $z = x + iy$ получается в виде

$$w = \frac{\psi_1 + \psi_0}{2} - \frac{\psi_0 - \psi_1}{2K} F\left(\arcsin \frac{A_1 t - B_1}{A_2 t - B_2}, \kappa\right)$$

- для непроницаемого включения,

$$w = \psi_1 + B \int_{\sigma_6}^t \frac{(t - \sigma_0) dt}{\sqrt{(t - \sigma_1)(t - \sigma_2)(t - \sigma_3)(t - \sigma_4)(t - \sigma_5)(t - \sigma_6)}} \equiv$$

$$\equiv \psi_1 + B I(t, \sigma_6) \equiv \psi_1 + B [I_1(t, \sigma_6) - \sigma_0 I_2(t, \sigma_6)]$$

- для каверны.

Здесь $F(\theta, \kappa)$ - эллиптический интеграл I-го рода, K - соответствующий полный интеграл;

$$t(\zeta) = \zeta + \sum_{j=1}^{\infty} \left[\omega_{k_1 k_2 \dots k_j}(\zeta) - \omega_{k_1 k_2 \dots k_j}(\infty) \right],$$

$\omega_{k_1 \dots k_j}$ - дробно-линейная функция от ζ , являющаяся произведением дробно-линейных подстановок

$$s_{k_1}, s_{k_2}, \dots, s_{k_j} \quad (k_i = 1, 2, 3; k_i \neq k_{i-1}, k_i = k_{i+1}),$$

причем s_1, s_2, s_3 соответствуют подстановки

$$\omega_1(\zeta) = \frac{R_0^2}{\zeta_1} ; \quad \omega_2(\zeta) = \frac{\rho_c^2}{\zeta - m} + m ;$$

$$\omega_3(\zeta) = \frac{\rho_1^2}{\zeta - n} + n ;$$

$$\zeta = \frac{az^2 + R_0^2}{z + a} ;$$

a – расстояние между центрами скважины и включения;

$$m = \frac{a(2R_0^2 + 2a^2 - R_2^2)}{4a^2 - R_2^2} ; \quad n = \frac{a(R_1^2 - R_0^2)}{R_1^2 - a^2} ;$$

$$\rho_1 = \frac{R_1(a^2 - R_0^2)}{R_1^2 - a^2} ; \quad \rho_2 = \frac{R_2(a^2 - R_0^2)}{4a^2 - R_2^2} ;$$

$$\sigma_1 = t(-R_0), \sigma_2 = t(R_0), \sigma_3 = t(m - \rho_2), \sigma_4 = t(m + \rho_2), \sigma_5 = t(n - \rho_1), \sigma_6 = t(n + \rho_1);$$

$$A_{1,2} = 1 \mp \frac{1+K}{1-K} \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 - \sigma_5} ; \quad B_{1,2} = \sigma_2 \mp \frac{1+K}{1-K} \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{\sigma_1 - \sigma_5} ;$$

$$K = \frac{C-1}{C+1} ; \quad C = \sqrt{\frac{\sigma_6 - \sigma_2}{\sigma_6 - \sigma_5} \cdot \frac{\sigma_1 - \sigma_5}{\sigma_1 - \sigma_2}} ;$$

$$B = \frac{\psi_0 - \psi_1}{I(\infty, \sigma_6) + I(\sigma_1, -\infty)} ; \quad \sigma_0 = \frac{I_1(\sigma_4, \sigma_3)}{I_2(\sigma_4, \sigma_3)}$$

3. Для определения дебита скважины при наличии непроницаемого включения или каверны получаются соответственно следующие формулы:

$$Q_1 = -\frac{k'}{k} (\psi_0 - \psi_1);$$

$$Q_2 = \frac{2(\psi_0 - \psi_1) |I(\sigma_2, \sigma_1)|}{I(\infty, \sigma_6) + I(\sigma_1, -\infty)}$$

дающие зависимость дебита от геометрических параметров пласта.